

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

Hatay/Yayladağı İlçesinin Cadde, Sokak ve Küme Ev Adlarının Sınıflandırılması* Classification of Street, Avenue and Cluster House Names of Hatay/Yayladağı District

DOI: 10.5281/zenodo.12626538

Araştırma Makalesi /
Research Article

Makale Geliş Tarihi /
Article Arrival Date
27.05.2024

Makale Kabul Tarihi /
Article Accepted Date
02.07.2024

Makale Yayın Tarihi /
Article Publication Date
02.07.2024

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Elif Tuba UÇAR
Bilim Uzmanı/Araştırmacı
etuba983@gmail.com

ORCID ID
<https://orcid.org/0000-0001-7283-159X>

Öz

İnsanoğlu etrafında gördüğü soyut ve somut her varlığa ad vermiştir. Bu adlandırmada, içinde yaşanan coğrafyanın özellikleri ve toplumun maddi ve manevi değerlerinin bütünü olan kültürün etkisi görülmektedir. Yer adlarını bir milletin yerleşim tarihinin aynası olarak düşünmek mümkündür. Bu adlar, zamanla geçirmiş olduğu değişim ve başkalaşım ile üzerinde yaşayan kişilerle bütünlük kazanmaktadır. İnsanlık tarihi açısından önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Hatay, birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yayladağı da stratejik konumu ve zengin dil hazinesi ile önemli yerlerden biridir.

Bu çalışmada Yayladağı merkez ve 28 mahallesine ait cadde, sokak, küme ev adları tespit edilmiştir. Nesilden nesle aktarılan kültürel zenginliğin izdüşümü olan yer adları verilmiş amacına göre incelenmiştir. Burada Türk yer adı verme geleneğinin her yönüyle ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca yer adlarının geçmişten günümüze geçirmiş olduğu değişim de kayıt altına alınmış olacaktır. Ad bilimi ve bu bilim dalının alt dallarından biri olan yer adları hakkında kısa bilgi verilmiştir. Ayrıca Yayladağı ilçesinin coğrafi özellikleri ve tarihinden bahsedilmiştir. Daha sonra resmi verilerden elde edilen bilgilerden hareketle yer adlarının verilmiş olup sonuç bölümünde tablo hâlinde gösterilmiştir. İnceleme sonucunda yer adlarının verilmiş sebeplerinde en çok kişi adları ve coğrafi terim niteliğindeki kavramların tercih edildiği görülmüştür. Çalışma ile toponomi sahasına katkıda bulunmak istenilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hatay/Yayladağı, ad bilimi, yer ad bilimi, dil incelemesi

Abstract

Human beings have given names to every abstract and concrete thing they see around them. In this naming, the characteristics of the geography and the culture, which is the whole of the material and spiritual values of the society, are influential. It is possible to consider place names as a mirror of a nation's settlement history. These names gain integrity with the people living on them with the change and metamorphosis they have undergone over time. Hatay, one of the important settlement centres in terms of human history, has hosted many different civilisations. Yayladağı is also one of the important places with its strategic location and rich language treasure.

In this study, street, alley, cluster house names belonging to Yayladağı centre and 28 neighbourhoods were determined. Place names, which are the projection of cultural richness passed down from generation to generation, were examined according to the purpose of giving. Here, it is aimed to reveal the Turkish tradition of giving place names in every aspect. In addition, the change of place names from past to present will also be recorded. In the study, brief information about the science of names and place names, which is one of the sub-branches of this branch of science, is given. In addition, the geographical features and history of Yayladağı district were mentioned. Then, based on the information obtained from official data, the purpose of giving place names was determined and shown in a table in the conclusion section. As a result of the examination, it has been seen that the most preferred reasons for giving place names are personal names and geographical terms. The study aims to contribute to the field of toponomy.

KeyWords: Hatay/Yayladağı, onomastic, toponomy, language analysis

* Bu yazı, "Yer Adları Üzerine Dil İncelemesi: Hatay/Yayladağı Örneği" adlı yüksek lisans tezinde yer alan ilgili bölümün genişletilmiş hâlidir.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

GİRİŞ

İnsanoğlu var oluşundan bu yana kendini, çevresindekileri, nesnelere, yaşamını sürdürdüğü yeri anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu anlamlandırma çabası sonucunda varlıkların özelliklerini ortaya koyma ve onları birbirlerinden ayırma isteği doğmuştur. Adlar da bir şeyi anlatmaya, tanıtmaya ve bildirmeye yaramaktadır. Bu sebeple canlı ve cansız varlıkların özelliklerini anlatmaya veya o varlığı sembolleştirmek için adlar kullanılmıştır.

Yayladağı, ülkemizin en güney ilçesidir. İlçe, Türkiye-Suriye hudut hattı üzerindeki 819 rakımlı Kaz, Kızıl ve Yayla Dağları'nın güneye bakan sırtları arasında, kuzey- güney istikametinde uzanan bir dere vadisinde bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinde Antakya, kuzeydoğusunda Altınözü, doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz ve kuzeybatısında ise Samandağı yer alır (Bilgin, 2006: 6). Bugün Türkiye'nin en güneyinde bulunan Yayladağı, dünyanın en stratejik denizi olan Akdeniz'in doğusundaki sıradağların en önemli kavşağında bulunmaktadır. Yayladağı, insanlık tarihinin başladığına inanılan coğrafyada, Antakya ile Şam-Kudüs arasında zorlu ama en kestirme yol üzerinde olup tarihi de çok eskilere dayanmaktadır. Yayladağı'nda insan yaşamının Orta Paleolitik dönemde, M.Ö. 100.000-40.000 arasında başladığı Enver Bostancı tarafından yapılan kazı ve yüzey araştırmaları ile tespit edilmiş ve bu sürecin kesintisiz olarak Üst Paleolitik dönemde, M.Ö. 40.000-11.000 tarihleri arasında da devam ettiği ortaya konulmuştur. Yayladağı, stratejik konumu itibarıyla büyük-küçük devletlerin güç mücadelelerinde her zaman kıymetli bir mekân olmuştur. Yayladağı sırasıyla; Akadlar, Eski Mısırlılar, Hititler, Asurlular, İskitler (kısa bir süre), Babiller, Persler, Makedonlar, Romalılar, Sasaniler ve Doğu Romalılar idaresinde kalmıştır (<https://www.yayladagi.bel.tr/tarihcemiz>).

Ad bilim; nesnelere ve kavramların, kısacası çevremizde gördüğümüz ve algıladığımız her şeyin adıyla ilgilenen bilimin adıdır. Adbilimin inceleme alanı çok geniştir. Çünkü hemen her şeyin bir adı vardır ve teorik olarak bütün dilleri, bütüncoğrafi ve kültürelbölgeleri ve bütün devirleri kapsar. Bu yüzden adbilimin malzemesi, dil bakımından, coğrafi bakımdan, tarihî bakımdan vs. çeşitli şekillerde ele alınır (Gündüz Önal, 2012: 4). Adbilim, her ne kadar başlangıçta kişiyi ve yeradlarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanınmış ve gelişmeye başlamışsa da, günümüzde artık çok daha geniş bir çerçevede tanımlanmakta, her türlü özel ad, bu alan içerisinde araştırılır olmuştur. (cümle düşüklüğü var) Bununla birlikte bu alanın en iyi geliştiği yerlerden biri olan eski Sovyet ülkelerinde yayınlanan ve onomasitiğin bütününe hitap eden dergi, kitap gibi çalışmalara, örneğin Voprosi Onomastiki, Onomastika Povolj'ya, Türkskaya Onomastika vb. bakıldığında, araştırmacıların en çok toponim (yeradı) ve antroponim (kişiyadı) konularına; daha az sayıda etnonim (kökadı), kozmonim (uzayadı), fitonim (bitkiadı), zoonim (hayvanadı) konularıyla ilgilendikleri; diğer yandan bir kısım adbilimci tür konusunda, örneğin Anemonim (rüzgaradı), mitonim (mitadı), hrematonim (yapıtadı), astronim (yıldızadı) konularında ise neredeyse hiçbir çalışma yapmadıkları görülmektedir (Şahin, 2021: 16).

Yer adları bilimi (~ toponimi), ad biliminin alt dallarından biridir. Yer adlarına Avrupa'da "toponimi" denmektedir. Bu sözcük Eski Yunancadan Avrupa dillerine geçmiştir. Sözcük "topo + onoma" biçiminde oluşmuştur. Eski Yunancada "topo, topos" yere ilişkin, yerle ilgili demektir. "onoma" ise bir kişinin, nesnenin adı demektir (Holat, 2019: 7-8). Dil incelemelerinin kültürel dokuyla çok kuvvetli bir bağı olan bu çalışma alanının; bir ülkenin çeşitli sebeplerle yazılı kaynaklarda tespit edilemeyen tarihinin ortaya çıkarılmasında, kültürel yapıda meydana gelen değişimlerin nedenlerinin açıklanmasında ve halkın içinde yaşadığı coğrafyayı hangi psikoloji ile adlandırdığı gibi sorulara cevap bulunmasında oldukça önemli bir rolü vardır (Settarov, 1992 aktaran Parlak Kalkan, 2014: 19). Bir kişiyi ya da nesneyi adlandırmak nedensiz yapılmadığı gibi bir bölgeyi adlandırmak da nedensiz yapılmamıştır. Toponimler, bilinçli bir faaliyetle sosyal ve ekonomik ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve belirli bir sebebe bağlı olarak verilmiştir (Albayrak, 2004b aktaran Küçüktuncer, 2020: 7).

YÖNTEM VE AMAÇ

Araştırmada ilk önce Yayladağı ilçesi hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Daha sonra ad bilimi ve yer adlarından bahsedilmiştir. Bulgular bölümünde Yayladağı ilçesi merkez ve merkeze bağlı 28 mahallenin cadde, sokak ve küme ev adları tespit edilmiştir. Tespit edilen veriler Fatma Tekin'in 2009 yılında "Nevşehir İli Yerleşim Adları Üzerine Bir Dil İncelemesi" adı altında hazırlanmış olduğu

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

yüksek lisans tezinden yararlanılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmadan elde edilen veriler sonuç bölümünde tablo hâlinde gösterilmiştir. Burada yöredeki yer adı verme eğilimi tespit edilmek istenmiştir. Zamanla değişim gösteren ve unutulmaya yüz tutmuş yer adlarını kayıt altına alarak bu alanda çalışmak isteyen araştırmacıların hizmetine sunmak amaçlanmıştır. Ayrıca Hatay ili veya ilçelerinin yer adları konusunu içeren kapsamlı bir çalışma daha önce yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple çalışmanın yer adları bilimi sahasında çalışacak bilim insanlarına öncülük etmesi araştırmanın önemini de arttırmaktadır.

Etik Kurul Beyanı

Kurul Adı : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Karar Tarihi : 07.08.2020

Belge Numarası: 05

BULGULAR

Bu bölümde Yayladağı merkez ve merkeze bağlı 28 mahallenin cadde, sokak, küme ev adlarının veriliş amacına yönelik inceleme yapılmıştır. Cadde, sokak ve küme ev adları için Yayladağı Belediyesinden verilen resmî kaynaklardaki veriler ele alınmıştır.

1. Kişi Adlarına Dayanan Yerleşim Yerleri Adları

1.1. Eşraftan Bazı Kişilerin Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

Faik Pınar (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Hacı Nuri Yaylacı (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Cadde Adı)

Hacı Nuri Yaylacı (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

Kasım Gülen (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

Mehmet Karakurt (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Cadde Adı)

Mehmet Karakurt (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

Nazım Okşarel (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

1.2. Siyaset Adamlarının Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

H. Uğur Ballı (Yayladağı/ Çabala Mahallesi, Cadde Adı)

H. Uğur Ballı (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Cadde Adı)

H. Uğur Ballı (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Hacı Mehmet Ergüder (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Hüseyin Dağıstanlı (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)

Hüseyin Dağıstanlı (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Cadde Adı)

Mehmet Ağırtaş (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)

Mehmet Ağırtaş (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Cadde Adı)

Tayfun Kızılkaya (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Cadde Adı)

Tayfun Kızılkaya (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

Vali M. Lütfullah Bilgin (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Cadde Adı)

Vali Temel Koçaklar (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

Vali Temel Koçaklar (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Cadde Adı)

Yusuf Şerifoğlu (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

1.3. Şair ve Yazar Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

Mehmet Akif (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)
Namık Kemal (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Cadde Adı)
Namık Kemal (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Ziya Paşa (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Cadde Adı)
Ziya Paşa (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)

1.4.Şehit Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

Şehit Abdulkerim Dönmez (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Cadde Adı)
Şehit Abdullah Küçük (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Şehit Bahtiyar Karaca (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Şehit Emniyet Müd. Mustafa Tecimen (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Şehit Er İbiş Oğul (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Şehit Mustafa Dönmez (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Şehit Muzaffer Atmaca (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Şht. Onb. Akif Sahyunoğlu (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Cadde Adı)
Şht. Ramazan (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)

1.5. Bazı Efsanevî Şahsiyetlerin ve Dinî Liderlerin Adının Verildiği Yerleşim Adları

Ethem Güven (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Mevlâna (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

1.6.Çeşitli Meslek Gruplarında Başarılı Olmuş Kişi Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

Ali Yılmaz (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Cadde Adı)
Ali Yılmaz (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Aylin Kaya (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Heykeltıraş Mehmet Aksoy (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Cadde Adı)
Heykeltıraş Mehmet Aksoy (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Cadde Adı)
Heykeltıraş Mehmet Aksoy (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Müftü Ali Yılmaz (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)

1.7.Bazı Tarihi Şahsiyetlerin Adını Taşıyan Yerleşim Adları

Adnan Menderes (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)
Adnan Menderes (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Alparslan Türkeş (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Cadde Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Hisarcık Mahallesi, Sokak Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Cadde Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Cadde Adı)
Atatürk (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

Ayşe Fitnat Hanım (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Cadde Adı)
Fevzi Çakmak (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Cadde Adı)
Fevzi Çakmak (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
İnönü (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Cadde Adı)
İnönü (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Tayfur Sökmen (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Yavuz Selim (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Yavuz Selim (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

1.8. Herhangi Bir Niteliği Olmayan Kişi Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

Akif (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Fatih (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Melek (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Özer (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Şabanlı (Yayladağı/ Gözlüce Mahallesi, Sokak Adı)
Yaşar (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

1.9.Kişi Adlarıyla Oluşturulan Tamlama ve Ünvan Grubu Şeklindeki Yerleşim Adları

Kaba Hasan Çıkmaz (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Karahasanlı (Yayladağı/Aydınbahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Karahasanlı (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)

2.Meslek Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Çerçi (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Çiraklar (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Çuhadar (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Demirci (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
İmam Çıkmaz (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

3.İnsan Bedenine İlişkin Kavram Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Eller (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Kuyubaşı (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Üçağızlı (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Küme Ev Adı)

4.Kurum, Kuruluş ve Etraftaki Sosyal Yapıların Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Bahçelievler Çıkmaz (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Bahçelievler (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Belediye (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Belediye (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Cadde Adı)
Gümrük (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Küme Ev Adı)
Gümrük (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Küme Ev Adı)
Hastane (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
İmam Hatip (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

İskân Evler (Yayladağı/ Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
Karakol (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Mezarlık (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Mezarlık (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Mezarlık (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Mezbahane (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Okul (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Park (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
PTT. (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Tekel (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Vakıf (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

5.Eşya ve Eşya İle İlgili Yerleşim Yerleri Adları

Çekmece (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Gürlen (Yayladağı/ Yenice Mahallesi, Sokak Adı)
İnci (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Kantara Çıkılmaz (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Maşat (Yayladağı/ Karacurun Mahallesi, Sokak Adı)
Maşat (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

6.Yapı ve Yapıt Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Camii (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Camii (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Hamam (Yayladağı/ Yenice Mahallesi, Sokak Adı)
Kale (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Kaleboğazı (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Kaleboğazı (Yayladağı/ Yeşiltepe Mahallesi, Sokak Adı)
Köprü (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Yeni Camii (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)

7.Dinî Değer Taşıyan Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Ziyaret (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Ziyaret (Yayladağı/ Sebenoba Mahallesi, Sokak Adı)

8.Millî Değer Taşıyan Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Cumhuriyet (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Cadde Adı)
Cumhuriyet (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Cadde Adı)
Cumhuriyet (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Cumhuriyet (Yayladağı/ Sebenoba Mahallesi, Cadde Adı)
İstiklal (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)
Kurtuluş (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Cadde Adı)
Kurtuluş (Yayladağı/ Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Kurtuluş (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Ülkü (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

9. Renk Adları Verilen Yerleşim Yerleri Adları

Ağlıca (Yayladağı/Olgunlar Mahallesi, Sokak Adı)
Ağlıca (Yayladağı/Yeşiltepe Mahallesi, Sokak Adı)
Ak (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Ak Gedik (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Cadde Adı)
Ak Gedik (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Karacaahmet (Yayladağı/ Eğerci Mahallesi, Sokak Adı)
Karalar (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Karatepe (Yayladağı/Çabala Mahallesi, Küme Ev Adı)
Kızılgöl Mevki (Yayladağı/Ayışığı Mahallesi, Küme Ev Adı)
Kızılgöl Mevki (Yayladağı/Kışlak Mahallesi, Küme Ev Adı)
Yeşilevler (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

10. Zaman Kavramıyla İlgili Yerleşim Yerleri Adları

Aralık (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Gündüz (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)
Yeni (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Cadde Adı)
Yeni (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)

11. Doğa ve Doğa Olaylarıyla İlgili Yerleşim Yerleri Adları

Yanıkdam (Yayladağı/ Kulaç Mahallesi, Sokak Adı)

12. Çiçek ve Çiçekle İlgili Yerleşim Yerleri Adları

Akasya (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Çiğdem (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Gonca (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Gonca (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Gül (Yayladağı/ Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Gül (Yayladağı/ Lale Mahallesi, Sokak Adı)
Gül (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Güllü (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Gültepe (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Karanfil (Yayladağı/ Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Karanfil (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Karanfil (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Karanfil (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Lale (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Menekşe (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Nergis (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Papatya (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Sümbül (Yayladağı/ Lale Mahallesi, Sokak Adı)
Sümbül (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Yasemin (Yayladağı/ Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

Yonca (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Zambak (Yayladağı/ Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

13.Meyve ve Meyve İle İlgili Yerleşim Yerleri Adları

Ayvacık (Yayladağı/ Çabala Mahallesi, Sokak Adı)

Ayvacık (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Dutlu (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

Karpuzluk (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

14.Ağaç ve Ağaç İle İlgili Yerleşim Yerleri Adları

Çamaltı (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Çamaltı (Yayladağı/ Kızıılçat Mahallesi, Sokak Adı)

Çamlıca (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Çedenelik (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Çınar Dibi (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Dutdibi Çıkmazı (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

Kamelya (Yayladağı/ Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Kozlu Çıkmaz (Yayladağı/ Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

15.Hayvanlarla İlgili Yerleşim Yerleri Adları

Atmaca (Yayladağı/Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

Kanarya (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Kartal (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Şahin (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

16.Coğrafi Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

16.1.Çeşitli Coğrafi Kavramlara Ad Olmuş Özel İsimlerin Verildiği Yerleşim Adları

Ergenekon (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Ergenekon Ege (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

16.2.Coğrafi Terimlerin Verildiği Yerleşim Adları

Acıdere (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

Bayır (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

Bostan (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Çakrak (Yayladağı/Şakşak Mahallesi, Sokak Adı)

Deniz (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Cadde Adı)

Deniz (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

Ege (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)

Esenyurt (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)

Kappınar (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Kappınar (Yayladağı/Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)

Kayalık (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

Kuspınar (Yayladağı/Kızıılçat Mahallesi, Sokak Adı)

Mağara (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Küme Ev Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

Nakışlı Mağara (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Küme Ev Adı)
Nallitepe (Yayladağı/Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Ovacık (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
Pınar (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
Pınar (Yayladağı/Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Tepe (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Yaka (Yayladağı/Olgunlar Mahallesi, Sokak Adı)
Yaka (Yayladağı/Yenice Mahallesi, Sokak Adı)
Yamaç (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Yayla (Yayladağı/Çabala Mahallesi, Sokak Adı)
Yayla (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Yazlak (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Yıldırım (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Yıldız (Yayladağı/Tutlubahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Yokuş (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Yokuş (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)

17.Çekimli Fiil Ya da Fiilimsilerin Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Çıkmaz (Yayladağı/Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Çıkmaz (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Kesen (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Ören (Yayladağı/Karacurun Mahallesi, Sokak Adı)
Ören (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

18.Olumlu Anlam İfade Eden Bazı Sözcüklerin Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Coşkun (Yayladağı/Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Dolaşık (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Kekeç (Yayladağı/Çabala Mahallesi, Sokak Adı)
Kekeç (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Ucuzluk (Yayladağı/Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Yanıklar (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)

19.Olumlu Anlam İfade Ettiği İçin Toplumun Beğenip Takdir Ettiği Özelliklerin Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Aşık (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Aşık (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Dostlar (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Parlak (Yayladağı/Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Yetişkin (Yayladağı/Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)

20.İl, İlçe ve Bazı Belde Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

20.1.İl Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

Sakarya (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

20.2. İlçe ve Bazı Belde Adlarının Verildiği Yerleşim Adları

- Arslanyazı (Yayladağı/Hisarcık Mahallesi, Küme Ev Adı)
Aşağıpulluyazı (Yayladağı/Aşağıpulluyazı Mahallesi, Sokak Adı)
Aşağıpulluyazı (Yayladağı/Yukarıpulluyazı Mahallesi, Küme Ev Adı)
Aydınbahçe (Yayladağı/Aydınbahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Ayışığı (Yayladağı/Ayışığı Mahallesi, Küme Ev Adı)
Ayışığı (Yayladağı/Ayışığı Mahallesi, Sokak Adı)
Bozlu (Yayladağı/ Antakya-Yayladağı Yolu Mahallesi, Cadde Adı)
Çabala (Yayladağı/Çabala Mahallesi, Sokak Adı)
Çabala (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Çabala (Yayladağı/Kulaç Mahallesi, Sokak Adı)
Çaksına (Yayladağı/Çakı Mahallesi, Sokak Adı)
Çaksına (Yayladağı/Elefenk Mahallesi, Sokak Adı)
Çaksına (Yayladağı/Yukarıokçular Mahallesi, Sokak Adı)
Çamaltı (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Çandır (Yayladağı/Çandır Mahallesi, Küme Ev Adı)
Denizgören (Yayladağı/Denizgören Mahallesi, Küme Ev Adı)
Eğerci (Yayladağı/Eğerci Mahallesi, Sokak Adı)
Eğerci (Yayladağı/Yenice Mahallesi, Sokak Adı)
Gözlekçiler (Yayladağı/Dusduru Mahallesi, Küme Ev Adı)
Gözlüce (Yayladağı/Fenk Mahallesi, Sokak Adı)
Gözlüce (Yayladağı/Gözlüce Mahallesi, Sokak Adı)
Hisarcık (Yayladağı/Hisarcık Mahallesi, Sokak Adı)
Hisarcık (Yayladağı/Üçirmak Mahallesi, Sokak Adı)
Karacurun (Yayladağı/Karacurun Mahallesi, Sokak Adı)
Karaköse (Yayladağı/Aydınbahçe Mahallesi, Sokak Adı)
Karaköse (Yayladağı/Çakı Mahallesi, Sokak Adı)
Karaköse (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
Karaköse (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Cadde Adı)
Karaköse (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Karaköse (Yayladağı/Yeşiltepe Mahallesi, Sokak Adı)
Kışlak (Yayladağı/Kışlak Mahallesi, Sokak Adı)
Kızılçat (Yayladağı/Çamaltı Mahallesi, Sokak Adı)
Kızılçat (Yayladağı/Kızılçat Mahallesi, Sokak Adı)
Kulaç (Yayladağı/Kulaç Mahallesi, Sokak Adı)
Kurtuluş (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Olgunlar (Yayladağı/Olgunlar Mahallesi, Sokak Adı)
Sebenoba (Yayladağı/Çakı Mahallesi, Sokak Adı)
Sebenoba (Yayladağı/Sebenoba Mahallesi, Sokak Adı)
Sungur (Yayladağı/Ayışığı Mahallesi, Sokak Adı)
Sungur (Yayladağı/Ayışığı Mahallesi, Sokak Adı)
Sungur (Yayladağı/Sungur Mahallesi, Sokak Adı)
Sürütme (Yayladağı/Sürütme Mahallesi, Küme Ev Adı)
Şakşak (Yayladağı/Şakşak Mahallesi, Sokak Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

Şenköy (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
Üçirmak (Yayladağı/Üçirmak Mahallesi, Küme Ev Adı)
Üçirmak (Yayladağı/Üçirmak Mahallesi, Sokak Adı)
Yayıkdamlar (Yayladağı/Yayıkdamlar Mahallesi, Küme Ev Adı)
Yenice (Yayladağı/Yenice Mahallesi, Sokak Adı)
Yeşiltepe (Yayladağı/Olgunlar Mahallesi, Sokak Adı)
Yeşiltepe (Yayladağı/Yeşiltepe Mahallesi, Sokak Adı)

21.Soyut Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları

Köken (Yayladağı/Olgunlar Mahallesi, Küme Ev Adı)
Köken (Yayladağı/Sürütme Mahallesi, Küme Ev Adı)
Köken (Yayladağı/Şakşak Mahallesi, Küme Ev Adı)

22.Ebat ve Miktar Belirten Yerleşim Yerleri Adları

Kocaova (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
Orta (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)
Uzunkuyu (Yayladağı/Bezge Mahallesi, Cadde Adı)
Uzunkuyu (Yayladağı/Bezge Mahallesi, Sokak Adı)
Yarımca (Yayladağı/Yeşiltepe Mahallesi, Sokak Adı)

23.Sayı Adları Verilen Yerleşim Yerleri Adları

0 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
1 (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
1 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
2 (Yayladağı/Şenköy Mahallesi, Sokak Adı)
2 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
3 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
4 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
5 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
6 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
7 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
8 Merkez (Yayladağı/Çaksına Mahallesi, Sokak Adı)
9 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
10 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
10 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
10 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
11 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
12 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
13 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
14 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
15 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
16 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
17 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
18 Merkez (Yayladağı/Kurtuluş Mahallesi, Sokak Adı)

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

- 18 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 19 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 20 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 21 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 22 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 23 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 24 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 25 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 26 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 27 Merkez (Yayladağı/Bozlu Mahallesi, Sokak Adı)
- 5294. (Yayladağı/Karaköse Mahallesi, Sokak Adı)
- 7000. (Yayladağı/Gözlüce Mahallesi, Sokak Adı)

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sınıflandırma içerisinde 319 tane yerleşim adı bulunmaktadır. “Tablo 1”de cadde, sokak ve küme ev adlarının sınıflandırılması sonucu veriliş sebeplerine göre 23 ana başlık yer almaktadır. Sınıflandırma içerisinde en çok; kişi adlarına dayanan yerleşim yerleri adları, il, ilçe ve bazı belde adlarının verildiği yerleşim yerleri adları, sayı adları verilen yerleşim yerleri adları ve coğrafi kavramların verildiği yerleşim adları tercih edilmiştir. Bu verilerden hareketle; şehit adı, tarihî şahsiyet ve siyasi kimselerin adlarının yer adı vermede tercih edilmesinin sebebi toplum için önem arz eden olay ve durumların etkisiyle olduğu düşünülmektedir. İl, ilçe ve bazı belde adlarının verildiği yerleşim yerleri adları ve sayı adlarının sık kullanılması, verilerin resmî kaynaklardan alınmış olması sebebiyle daha kolay bir kullanım alanı sunmasıdır. Coğrafi kavramların verildiği yerleşim adlarının ad vermede tercih edilmesi ise kişilerin bulunmuş oldukları yeri tanımlarken ortak ve tüm kişiler tarafından kabul görmüş kelimeler tercih etmesiyle doğmuştur. Örneğin bostan, deniz ve tepe gibi adlar tercih edilmiştir. Anadolu’nun zengin dil ve kültür hazinesini içinde barındıran yer adları üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar ile Türk dilinin söz varlığına katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

Tablo 1: Cadde, Sokak ve Küme Ev Adlarının Sınıflandırmasının Tablosu

İncelenen Konu Başlığı	Adet
Kişi Adlarına Dayanan Yerleşim Yerleri Adları	73
Meslek Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	5
İnsan Bedenine İlişkin Kavram Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	3
Kurum, Kuruluş ve Etraftaki Sosyal Yapıların Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	19
Eşya ve Eşya İle İlgili Yerleşim Yerleri Adları	6
Yapı ve Yapıt Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	8
Dini Değer Taşıyan Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	2
Milli Değer Taşıyan Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	9
Renk Adları Verilen Yerleşim Yerleri Adları	11
Zaman Kavramıyla İlgili Yerleşim Yerleri Adları	4
Doğa ve Doğa Olaylarıyla İlgili Yerleşim Yerleri Adları	1
Çiçek ve Çiçekle İlgili Yerleşim Yerleri Adları	22
Meyve ve Meyve İle İlgili Yerleşim Yerleri Adları	4
Ağaç ve Ağaçla İlgili Yerleşim Yerleri Adları	8

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

Hayvanlarla İlgili Yerleşim Yerleri Adları	4
Coğrafi Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	29
Çekimli Fiil Ya Da Fiilimsilerin Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	5
Olumlu Anlam İfade Eden Bazı Sözcüklerin Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	6
Olumlu Anlam İfade Ettiği İçin Toplumun Beğenip Takdir Ettiği Özelliklerin Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	5
İl, İlçe ve Bazı Belde Adlarının Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	51
Soyut Kavramların Verildiği Yerleşim Yerleri Adları	3
Ebat ve Miktar Belirten Yerleşim Yerleri Adları	5
Sayı Adları Verilen Yerleşim Yerleri Adları	35

Yazarlık Katkısı

Çalışma tek yazarlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı İncelemeleri Dergisi

Year: 2 - Number:1 p. 69-82, Summer 2024

KAYNAKÇA

- Bilgin, Sebahattin (2006). *Hatay İli Yayladağı İlçesi'nin Sosyo-Kültürel Yapısı*, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Niğde.
- Gündüz Önal, Aysun (2012). *Alanya'nın Yer Adları*, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
- Holat, Hakan (2019). *Elmalı'nın Yer Adları*, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
- Küçüktuncer, Melike (2020). *Gazipaşa İlçesi (Antalya) Yer Adlarının Halkbilim Açısından İncelenmesi* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Şahin, İbrahim (2021). *Adbilim*, Ankara: Pegem Akademi.
- Tekin, Fatma (2009). *Nevşehir İli Yerleşim Adları Üzerine Bir Dil İncelemesi* Erciyes, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

Elektronik Kaynaklar

(<https://www.yayladagi.bel.tr/tarihcemiz>) (Erişim Tarihi: 9.01.2023 09.30)